

Комплексное развитие территориальных систем и повышение эффективности регионального управления в условиях цифровизации экономики. 2023. С. 240-245.

Integrated development of territorial systems and improving the efficiency of regional management in the context of digitalization of the economy. 2023. P. 240-245.

Научная статья
УДК 332.021

Приоритетные методы отбора персонала в организации

Владислав Алексеевич Алаев^{1✉}, Марина Руслановна Богатырева²

^{1, 2} Уфимский университет науки и технологий, Уфа, Россия

¹vladalaev89987@gmail.com ✉

²Bmari78@mail.ru

Аннотация. Данная статья посвящена вопросам отбора персонала. В статье оцениваются ключевые методы отбора, используемые в современной кадровой политике предприятий.

Ключевые слова: отбор персонала, методы отбора персонала, подбор персонала, управление персоналом.

Original article

Priority methods of personnel selection in the organization

Vladislav A. Alaev^{1✉}, Marina R. Bogatyreva²

^{1, 2}Ufa University of Science and Technology after, Ufa, Russia

¹vladalaev89987@gmail.com ✉

²Bmari78@mail.ru

Annotation. This article is devoted to the selection of personnel. The article evaluates the main selection methods used in the modern personnel policy of enterprises.

Keywords: personnel selection, personnel selection methods, personnel selection, personnel management.

©Алаев В.А., Богатырева М.Р., 2023

Введение. Эффективная деятельность любой организации находится в прямой зависимости от того, какие сотрудники в ней работают и каков уровень их компетентности. Именно поэтому процесс подбора и отбора подходящего сотрудника является важнейшей задачей любого предприятия. А от тщательной проработки метода отбора зависит качество работы, осуществляемой кадровым отделом.

Основная часть. Отбор – это процесс исследования личности кандидата и принятия решения о соответствии его знаний, умений, навыков, профессионально важных качеств и здоровья конкретной деятельности[1].

Отбор персонала – это процесс изучения профессиональных и психологических качеств работника с целью установить его пригодность для данной должности, рабочего места и установить совместимость интересов, мотивов претендента с интересами и культурой организации [2].

Для наиболее эффективной оценки пригодности кандидатов на занятие вакантной должности необходимо выбрать подходящий метод отбора персонала. Методы отбора персонала должны отвечать требованиям объективности, актуальности и адаптивности. Это позволяет повысить эффективность отбора персонала [3].

На практике выделяют традиционные (классические) и нетрадиционные (современные) методы отбора.

К традиционным методам относят анкетирование, личное и групповое собеседование, тестирование, телефонное и онлайн интервью. Данные методы являются наиболее универсальными и проверенными временем, а потому пользуются большей популярностью в кадровых отделах организаций.

Анкетирование – метод, которым пользуются организациями для определения основных персональных данных о человеке. Чаще всего к таким данным относятся: ФИО, адрес проживания, образование, опыт работы и т.п. Благодаря анкетированию организация может составить первое впечатление о кандидате.

Личное собеседование – один из самых популярных методов отбора персонала. В процессе прямого разговора между работодателем и кандидатом происходит оценка образования потенциального работника, также данный метод дает возможность получить различную информацию об его опыте, умениях, уровне

ответственности и стрессоустойчивости. Складывается мнение о характере и личных качествах кандидата.

Групповое собеседование – при данном методе происходит одновременная оценка сразу нескольких человек. Как правило, в процессе создается напряженная атмосфера, благодаря чему, сотрудник по отбору персонала может дать оценку способностям кандидатов выдержать психологическое давление в стрессовой ситуации.

Онлайн собеседование – данный метод предполагает проведение собеседование с использованием телекоммуникационных средств связи. В современных условиях данный вид собеседования становится всё более популярным и позволяет производить подбор персонала удаленно, вне зависимости от географического местонахождения кандидата.

Телефонное интервью – при данном методе проводится телефонный разговор с кандидатом. Чаще всего такой вид интервью является подготовительным этапом перед личным собеседованием и позволяет уточнить дополнительную информацию о кандидате.

Профессиональный тест – данный метод с высокой точностью позволяет выявить информацию о профессиональных способностях кандидата, а также показывает уровень его знаний на практике. На основе результатов теста принимается решение о найме данного кандидата.

Психологический тест – метод позволяет сформировать психологический портрет кандидата. Организация, на основе результатов теста, дает оценку способности человека выстраивать взаимоотношение с людьми, выявляет характер кандидата, способность к адаптации и т.п. Данный вид тестирования особенно актуален для должностей, предполагающих частое взаимодействие с коллективом и клиентами.

Также, для выявления дополнительных качеств кандидата, кадровый отдел организации может использовать нетрадиционные методы отбора, которые включают в себя стрессовые интервью, интервью-головоломки, кейс-интервью.

Стрессовое интервью – данный метод предполагает особенный вид интервью, при котором создаются стрессовые ситуации для кандидата, в ходе чего, определяется умение кандидата адаптироваться к стрессовым ситуациям, а также скорость принятия наиболее эффективного решения

Интервью-головоломка – данный метод отбора предполагает оценку логического мышления и аналитических способностей кандидата. В ходе интервью потенциальному сотруднику задаются вопросы замысловатого характера.

Кейс-метод – метод, в ходе которого моделируется рабочая ситуация, вызывающая профессиональную дискуссию, которая требует от кандидата предложений по эффективному решению проблемы.

Каждый из охарактеризованных методов имеет свои слабые и сильные стороны. В зависимости от поставленных целей и существующих целей, каждая организация самостоятельно осуществляет выбор в пользу того или иного метода. В Таблице 1 дана оценка достоинств и недостатков различных методов отбора кадров.

Таблица 1 – Достоинства и недостатки различных методов отбора

Метод отбора	Достоинства	Недостатки
1	2	3
Собеседование	<ul style="list-style-type: none"> – Наличие личного контакта, позволяющее провести наиболее полную оценку кандидата; – Возможность оценки личностных и профессиональных качеств сотрудника 	<ul style="list-style-type: none"> – Требуется наличие опытного интервьюера; – Занимает много времени
Анкетирование	<ul style="list-style-type: none"> – За короткий срок позволяет получить информацию от большого числа кандидатов 	<ul style="list-style-type: none"> – Получение поверхностной информации о кандидате; – Отсутствует гарантия достоверности ответов со стороны кандидатов; – Требуется качественной проработки анкеты со стороны составителей; – Отсутствие прямого контакта
Тестирование	<ul style="list-style-type: none"> – Возможность осуществления объективной оценки кандидата – За короткий срок позволяет оценить большое число кандидатов 	<ul style="list-style-type: none"> – Трудоемкий процесс составления теста
Онлайн-собеседование	<ul style="list-style-type: none"> – Экономия времени, в сравнении с обычным собеседованием – Возможность проведения собеседования вне зависимости от географического нахождения кандидата 	<ul style="list-style-type: none"> – Возможное возникновение технических неполадок – Недостаток вербальной коммуникации, в сравнении с обычным собеседованием

Продолжение таблицы 1

1	2	3
Стрессовое интервью	– Позволяет оценить кандидата в нестандартной/стрессовой ситуации	– Требуется наличие опытного интервьюера – При некорректном применении может оказать негативное влияние на репутацию организации – Может привести к потере высококвалифицированных сотрудников
Кейс-интервью	– Позволяет оценить кандидата, в ситуации, напрямую связанной с деятельностью в организации – Возможность осуществления объективной оценки кандидата	– Требуется наличие высокопрофессионального рекрутера, составляющего кейсы – Занимает много времени
Интервью-головоломка	– Позволяет оценить уровень творческих и аналитических способностей кандидата	– Занимает много времени – Не раскрывает профессиональных качеств кандидата в полной мере

Заключение. На сегодняшний день существует большое количество методов отбора персонала. Каждая организация, в зависимости от экономической и корпоративной ситуации, должна самостоятельно выбирать наиболее подходящие методы. В современных условиях, организациям целесообразно комбинировать традиционные и нетрадиционные методы отбора персонала. Такой комплексный подход является наиболее перспективным и позволяет улучшить эффективность кадрового процесса и повысить конкурентоспособность фирмы. Кроме того, выбор метода должен основываться на претендуемой должности для кандидата. Если такие методы как собеседование, анкетирование и тестирование можно считать универсальными, то использование нетрадиционных методов больше подойдет для должностей связанной с творческой деятельностью, а также для сотрудников, собирающихся активно взаимодействовать с коллективом или клиентами. Также, наиболее трудоемкие и качественные методы целесообразно использовать для набора кандидатов на различные руководящие должности, требующие от сотрудника высокой квалификации и опыта.

Список литературы

1. Аллин, О. Н. Кадры для эффективного бизнеса. Подбор и мотивация персонала // Сальникова Н.И. – М.: Генезис, 2005. – С. 25.
2. Гончаров, В. В. В наймах совершенства управления: Руководство для высшего управленческого

высококвалифицированного персонала // Персонал менеджмент. – 2017. – №1. – С. 5-8.

3. Севрикеева, К. Ю. Традиционные и нетрадиционные методы отбора персонала на российском рынке труда: Сравнительная характеристика и рейтинг популярности / К.Ю. Севрикеева // Школа университетской науки: парадигма развития. – 2012. – № 6. – С. 206-209.

References

1. Allin, O.N. Personnel for effective business. Selection and motivation of personnel // Salnikova N.I. – М.: Genesis, 2005.

2. Goncharov, V.V. In Hiring Management Excellence: A Guide for Top Managerial Highly Qualified Personnel // Personnel Management. – 2017. – № 1. – P. 5-8.

3. Sevrikeeveva K.Yu. Traditional and non-traditional methods of personnel selection in the Russian labor market: comparative characteristics and popularity rating / K.Yu. Sevrikayeva // School of University Science: Development Paradigm. – 2012. – No. 6. – P. 206-209.

Информация об авторах

В. А. Алаев – Магистрант 1 курса

М. Р. Богатырева – кандидат социологических наук, доцент кафедры проектного менеджмента и бизнес-администрирования

Information about the authors

V. A. Alaev – 1st year master student

M. R. Bogatyreva – Candidate of Sociological Sciences, Associate Professor, Department of Project Management and Business Administration

Статья поступила в редакцию 20.12.2022; одобрена после рецензирования 17.01.2023; принята к публикации 19.05.2023.

The article was submitted 20.12.2022; approved after reviewing 17.01.2023; accepted for publication 19.05.2023.